

ПРОГНОЗ МЕЖДУ БИПОЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ ОПУХОЛИ ЕДИНЫМ БЛОКОМ СО СТАНДАРТНОЙ МОНОПОЛЯРНОЙ ТУР МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Хошимов Равшан Абдурасулович

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр онкологии и радиологии, руководитель отделения
урологии,

Бойко Елена Владимировна

(PhD), Доктор медицинских наук, Профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421735>

Цель: выявить сходства и различия а также эффективность хирургической периоперационной безопасности и прогноза между блочной биполярной резекцией и монополярной трансуретральной резекцией опухолей мочевого пузыря при немышечно- инвазивных опухолях мочевого пузыря

Материалы и методы: В основу данной работы лег анализ результатов обследования и лечения 59 пациентов с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря поступивших в Республиканский специализированный научно-практический центр онкологии и радиологии Узбекистана за период с 2020 по 2025 гг. Мужчин 31 (52,5%), женщин -28 (47,4%). Соотношение мужчин и женщин было 1,1:1 соответственно. Средний возраст составил $65,1 \pm 1,4$ лет. Диаметр опухоли варьировал от 1 до 3 см, больные были распределены следующим образом биполярная резекция единым блоком (исследуемая группа $n=23$) и традиционной трансуретральной резекцией (контрольная группа $n=27$). В течение года каждые три месяца проводилось динамическое наблюдение, включающее цистоскопию с цитологией мочи. Все пациенты прошли предоперационное обследование: УЗИ брюшной полости и малого таза, контрастная компьютерная томография (КТ) и цистоскопию. Критериями исключения составила : солидные опухоли больших размеров, поражения и/или расположенные в области шейки мочевого пузыря, а также вовлечение устья мочеточника опухолевым процессом. Биполярная резекция опухоли N- блоком с использовали электроды полусферической формы и физиологическим раствором для ирригации.

Результаты: Сравнительная оценка между группами была следующая: средний возраст пациентов (в 1 группе 64,7 против 66,1лет во второй группе), диаметр опухоли (в 1 группе 1,82 против 1,69 см во второй группе), а также множественность (одиночные поражения - 37,8% в первой группе)

против 42,2% во второй группе; множественные опухоли - 62,2% в первой группе против 57,8% во второй группы. Сравнивая результаты между двумя группами, в исследуемой группе наблюдались следующие аспекты: снижение среднего времени операции (в первой группе 13,4 против 19,7 минут во второй группе), падение уровня гемоглобина (в первой группе 0,28 против 0,76 г / дл во второй группе), период катетеризации (в первой группе 1,9 против 2,8 дней во второй группе) и пребывания в стационаре (2,3 против 3,1 дня). В общей сложности 21 и 20 пациентов завершили 12-месячный протокол наблюдения. Через год в группе en-bloc были отмечены значительно более низкая частота рецидивов, более высокая хирургическая безопасность, снижение периоперационной заболеваемости и более быстрое восстановление.

Выводы: На основании полученных клинических данных можно резюмировать, что опухоль при биполярной резекции en bloc обеспечивает превосходную хирургическую безопасность, снижение периоперационной осложнений и более быстрое послеоперационное восстановление по сравнению со стандартным монополярный ТУР.

